

Praktik Pernikahan Endogami di Kalangan Pondok Pesantren Samalanga dalam Perspektif Hukum Islam

Nazril Muntazar ^{1*}, Noval Bentara ², Nailatul Akmal ³

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya, Indonesia

Article Information:

Received : December 30, 2025

Revised : December 30, 2025

Accepted : December 31, 2025

Keywords:

Pernikahan Endogami, Pesantren, Kafa'ah, Hukum Islam, Samalanga

*Correspondence Address:

nazrilmuntazar99@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas praktik pernikahan endogami dalam kalangan pondok pesantren di Samalanga, dari perspektif hukum Islam. Praktik endogami, yaitu pernikahan dalam kelompok sosial yang sama, menjadi fenomena yang menonjol di pesantren sebagai bagian dari strategi pelestarian nilai-nilai religius dan tradisi keilmuan Islam. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkap bahwa faktor utama yang mendorong praktik ini meliputi preferensi personal, tekanan sosial keluarga dan masyarakat pesantren, serta pembatasan pasar pernikahan akibat norma keagamaan. Konsep *kafa'ah* atau kesetaraan sosial, spiritual, dan moral menjadi pertimbangan sentral dalam praktik ini, guna menjamin keharmonisan dan stabilitas rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pengasuh pondok pesantren cenderung memilih pasangan dari lingkungan pesantren sendiri, terdapat juga fleksibilitas dalam praktik, selama nilai-nilai Islam tetap dijunjung tinggi. Praktik ini tidak semata-mata berakar pada konservatisme, melainkan merepresentasikan strategi sosial untuk mempertahankan kesinambungan kepemimpinan pesantren serta menjaga jaringan sosial antar keluarga ulama. Dengan demikian, pernikahan endogami di pesantren dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi nilai Islam terhadap konteks budaya lokal, yang tetap memperhatikan aspek keadilan, tanggung jawab, dan kelayakan pasangan menurut syariat. Temuan ini menegaskan pentingnya memahami dinamika sosial dan spiritual dalam praktik perkawinan Islam, serta perlunya pendekatan yang kritis dan kontekstual terhadap hukum Islam dalam kehidupan modern.

Abstract: This study explores endogamous marriage within Islamic boarding schools (*pesantren*) in Samalanga, from the perspective of Islamic law. Endogamy is defined as marriage within the same social group. It emerges as a prominent phenomenon in *pesantren* communities and functions as a cultural strategy to preserve religious values and Islamic scholarly traditions. The study uses a descriptive qualitative approach. It reveals that personal preferences, social pressures from family and community, and constraints in the marriage market due to religious norms drive this practice. The concept of *kafa'ah*, or *compatibility across* social, spiritual, and moral dimensions, is central to ensuring marital harmony and stability. The findings indicate that most *pesantren* leaders prefer spouses from within the *pesantren* circle. However, there is flexibility if Islamic values are upheld. This practice is not just rooted in social conservatism; it is also a social strategy to sustain *pesantren* leadership and strengthen networks among families of Islamic scholars. Thus, endogamous marriage in *pesantren* should be seen as an adaptive form of Islamic values that respects justice, responsibility, and eligibility in marriage as outlined by *sharia*. The

study underscores the need to understand social and spiritual dynamics in Islamic marital practices. It calls for a contextual and critical approach to Islamic law in modern life.

MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Vol. 1, No. 2, 2025 | DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18113629>
<https://jurnal.penerbitalmuntazar.my.id/index.php/MUJIM/index>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan perjanjian yang sangat sakral antara seorang pria dan wanita untuk menjalin hidup sebagai suami istri. Ikatan ini dilandasi oleh hukum dan praktik budaya, serta memiliki dimensi religius yang kuat, terutama dalam konteks Islam (Alfani et al., 2025). Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan legal antara dua insan, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana menjaga kehormatan diri serta regenerasi umat manusia. Oleh karena itu, hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai tindakan yang diharamkan (Muhammad et al., 2025).

Secara historis, pernikahan merupakan institusi sosial yang telah eksis sejak masa awal peradaban manusia. Praktiknya bervariasi lintas budaya dan zaman, namun tetap memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan batin, reproduksi, dan penguatan struktur sosial. Dalam Islam, pernikahan bahkan dikategorikan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang berat), yang menunjukkan betapa penting dan seriusnya ikatan ini (N. Hidayah & Nasrulloh, 2025).

Salah satu bentuk pernikahan yang menarik untuk dikaji adalah pernikahan endogami. Endogami merujuk pada praktik menikah di dalam kelompok sosial yang sama, baik berdasarkan etnis, kelas sosial, maupun afiliasi keagamaan. Dalam konteks Islam, endogami sering dikaitkan dengan konsep *kafa'ah* atau kesetaraan, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan spiritual antara calon pasangan (Sholahuddin et al., 2025). Konsep *kafa'ah* ini bertujuan untuk menjamin keharmonisan dan stabilitas rumah tangga, di mana kedua pihak memiliki pemahaman nilai yang sejalan.

Secara etimologis, *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti kesetaraan atau kesepadanan. Dalam praktiknya, *kafa'ah* tidak hanya mengacu pada kesamaan status sosial, tetapi juga tingkat pendidikan, keturunan (nasab), akhlak, dan bahkan praktik keberagamaan (Khalid, 2023). Endogami sosial kemudian terjadi ketika individu atau keluarga memilih pasangan dari lingkungan sosial yang sama untuk menjaga nilai-nilai bersama tersebut tetap lestari.

Terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan endogami. Pertama, preferensi personal, di mana seseorang merasa lebih nyaman menikah dengan individu yang memiliki latar belakang dan nilai budaya yang serupa. Kedua, tekanan sosial, baik dari keluarga (seperti orang tua yang menjodohkan anak) maupun dari lingkungan masyarakat yang memiliki ekspektasi tertentu. Ketiga, adanya batasan pilihan karena norma-norma adat dan agama yang mempersempit ruang lingkup calon pasangan (Hasanuddin et al., 2024).

Fenomena ini menjadi sangat menarik ketika dikaji dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tidak hanya membentuk individu dari sisi keilmuan, tetapi juga memengaruhi pilihan-pilihan kultural dan sosial, termasuk dalam urusan pernikahan. Di kalangan pesantren, praktik pernikahan endogami sering dilakukan untuk menjaga garis keturunan pesantren, mempertahankan nilai-nilai religius, serta memperkuat jaringan sosial antar pesantren (Fauzi, 2021).

Dalam masyarakat Arab, endogami juga memiliki dasar kultural dan agama yang kuat. Nasab atau garis keturunan menjadi faktor penting, terutama bagi perempuan. Lelaki Arab dapat menikahi perempuan non-Arab, tetapi perempuan Arab sangat dianjurkan untuk menikah dengan pria Arab agar tidak kehilangan kehormatan nasabnya (Allam & Ninin, 2023). Praktik serupa dapat ditemukan di Indonesia, di mana keluarga pesantren lebih memilih menikahkan anaknya dengan keluarga dari pesantren lain yang dianggap setara secara sosial dan keilmuan.

Penelitian yang dilakukan di Samalanga, Aceh, menunjukkan bahwa tidak semua pengasuh pesantren melakukan pernikahan secara endogami. Dari sembilan pengasuh pesantren, hanya enam yang menikah dalam lingkaran pesantren. Namun, terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan pesantren untuk mempertahankan ikatan sosial melalui pernikahan endogami, sebagai bentuk regenerasi pemimpin pesantren dan kaderisasi ulama masa depan (Fahma & An'Amta, 2025).

Salah satu contoh yang signifikan adalah praktik pernikahan di Pesantren Samalanga, Aceh. Di sana, pernikahan endogami bukan hanya bertujuan menjaga kesinambungan pemahaman keagamaan lintas generasi, tetapi juga sebagai strategi memperkuat relasi antar keluarga pesantren. Pernikahan semacam ini dianggap mampu menumbuhkan kerja sama, mempererat silaturahmi, dan memperkuat solidaritas sosial

antar lembaga (Hidayatulloh & Sabtiani, 2022).

Dengan demikian, pernikahan endogami tidak sekadar dipahami sebagai bentuk konservatisme sosial, tetapi juga sebagai strategi kultural dan keagamaan dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan nilai-nilai pesantren. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, praktik ini tetap relevan sebagai bagian dari dinamika identitas dan struktur sosial masyarakat Muslim di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial berupa praktik pernikahan endogami di lingkungan keluarga pondok pesantren di Samalanga. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, nilai, dan motif di balik praktik tersebut secara kontekstual dan holistik (Pratiwi et al., 2025). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah pengasuh pondok pesantren, tokoh agama, serta pihak keluarga yang terlibat langsung dalam praktik pernikahan endogami. Teknik ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pandangan subjektif dan latar belakang budaya yang memengaruhi pilihan pernikahan dalam lingkup endogami. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai interaksi sosial dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Untuk melengkapi analisis, dikumpulkan pula data sekunder yang terdiri dari dokumen tertulis seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan tema pernikahan endogami dan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap temuan wawancara dan data dokumenter, untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema-tema utama (Riski et al., 2025). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian lebih terpercaya. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran mendalam dan representatif mengenai praktik pernikahan endogami dalam lingkungan pesantren di Samalanga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan institusi suci yang diatur secara

tegas melalui wahyu Ilahi, baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Istilah "pernikahan" atau "perkawinan" berasal dari kata dasar "kawin", yang dalam terminologi Arab disebut "nikah" (نكاح). Kata ini secara etimologis memiliki arti “mengumpulkan”, “saling memasukkan”, dan juga dapat merujuk pada makna “bersetubuh” (wath'i) sebagaimana ditunjukkan dalam literatur klasik fikih (Aziz et al., 2024).

Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, nikah dimaknai sebagai akad yang mengandung hak kepemilikan terhadap hubungan intim yang diungkapkan melalui lafaz *تزوج* atau *نكح*. Pendefinisian ini menegaskan bahwa melalui akad tersebut, seorang laki-laki mendapatkan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya, tentunya dalam bingkai tanggung jawab dan kehalalan syariat (Utama & Firmansyah, 2025).

Lebih lanjut, dalam Kamus Ilmiah Populer dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *endogami* diartikan sebagai praktik perkawinan yang terjadi dalam lingkup sosial yang sama, baik berdasarkan kekerabatan, etnisitas, kelas sosial, maupun geografi. Dengan demikian, endogami adalah bentuk sistem perkawinan yang mengharuskan individu mencari pasangan hidup dari kelompok sosial atau budaya yang sama, seperti satu suku, satu agama, atau satu komunitas. Praktik ini sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya lokal, sehingga penerapannya bisa sangat beragam. Misalnya, dalam masyarakat kasta di India, endogami menjadi prinsip dasar yang tak hanya menentukan pasangan nikah, tetapi juga struktur sosial secara keseluruhan (Muammar, 2025).

Dalam konteks pesantren di Indonesia, pernikahan endogami sering kali dimaknai sebagai bentuk perkawinan dalam lingkup keluarga pesantren. Praktik ini dilakukan bukan hanya karena alasan tradisi, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai pesantren. Dalam praktik ini, keluarga pengasuh pondok biasanya mendorong anak-anak mereka untuk menikah dengan sesama keturunan pesantren agar kesinambungan dakwah dan pemahaman agama tetap terjaga.

Dalam al-Qur'an, terdapat ketentuan tegas mengenai siapa saja yang haram untuk dinikahi. Surah An-Nisa ayat 23 menegaskan larangan untuk menikahi perempuan dari kalangan mahram, baik secara nasab, persusuan, maupun hubungan pernikahan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ... وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ...

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu... dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara...” (QS. An-Nisa: 23)

Ayat ini menjadi landasan utama dalam menentukan batasan-batasan pernikahan kekerabatan. Dalam konteks endogami, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah pernikahan di antara kerabat yang tidak termasuk dalam kategori mahram sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

Dalam perspektif Islam, anjuran memilih pasangan tidak semata-mata didasarkan pada aspek biologis atau fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan sosial. Dalam sebuah hadis shahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” (HR. Bukhari, no. 5090; Muslim, no. 1466)

Hadis ini menjadi dasar teologis bagi konsep *kafaah* (kesepadanan) dalam pernikahan. Istilah *kafaah* berasal dari kata *al-kufu'*, yang berarti sebanding atau setara. Dalam konteks fiqh pernikahan, *kafaah* merujuk pada pentingnya kesetaraan dalam aspek agama, status sosial, akhlak, dan bahkan ekonomi. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menyatakan bahwa *kafaah* bertujuan untuk menjaga stabilitas rumah tangga agar masing-masing pasangan tidak merasa rendah diri atau terbebani oleh ketimpangan status sosial dan spiritual.

Para ulama klasik seperti Hasbullah Bakry dan M. Ali Hasan turut menegaskan pentingnya *kafaah* dalam mencegah potensi konflik yang timbul akibat perbedaan signifikan dalam latar belakang pasangan. Dengan mempertimbangkan *kafaah*, masyarakat pesantren berupaya menjaga tradisi, identitas keilmuan, dan kesinambungan nilai-nilai Islam dalam pernikahan anak-anak mereka.

Tradisi pernikahan endogami di kalangan pesantren juga tidak lepas dari pengaruh interpretasi terhadap kitab-kitab klasik, seperti *Fathul Mu'in*, yang menyebutkan empat kriteria wanita yang utama untuk dinikahi: wanita yang memiliki agama kuat (*dinniyah*), yang berasal dari nasab yang baik (*nasibah*), cantik (*jamilah*), dan bukan kerabat dekat (*ajnabiyah*). Implikasi dari kriteria ini mencerminkan pandangan Islam yang holistik terhadap relasi pernikahan, menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan psikologis.

Kendati demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, konsep kafaah mengalami perbedaan interpretasi di antara mazhab-mazhab fikih. Misalnya, menurut mazhab Hanafi, kafaah dianggap sebagai syarat sah pernikahan dan menjadi hak wali untuk menentukan kelayakan calon suami. Jika seorang perempuan menikah dengan pria yang tidak sekufu, wali memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Sebaliknya, mazhab Syafi'i menilai kafaah sebagai syarat yang tidak mutlak, tetapi tergantung pada keridhaan wali perempuan. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, kafaah juga diakui dengan rincian hukum yang lebih ketat, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan pembatalan nikah (*fasakh*) bila tidak terpenuhi (M. H. F. Hidayah & Barus, 2025).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang kaku dalam hal pernikahan, tetapi adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan dalam praktik pesantren saat menghadapi calon pasangan dari luar lingkungan mereka. Misalnya, dalam hasil wawancara terhadap beberapa pengasuh pondok pesantren, ditemukan dinamika menarik.

Pengasuh 1 menyatakan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh sekufu dalam aspek keilmuan dan tanggung jawab. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa endogami dalam pesantren bukan sekadar tradisi turun-temurun, tetapi upaya menjaga kualitas intelektual dan moral keluarga. Pengasuh ini menilai bahwa dengan adanya kesetaraan dalam hal ilmu dan pemahaman agama, pernikahan menjadi lebih harmonis dan terarah.

Sebaliknya, ustadzah 2 yang menikah dengan pria dari luar pesantren menekankan pentingnya tanggung jawab dan kesanggupan suami dalam membina rumah tangga. Ia menyatakan bahwa meskipun suaminya bukan dari kalangan pesantren, hal itu tidak menjadi penghalang selama ia mampu menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam prinsip kafaah tetap dibutuhkan, terutama ketika nilai-nilai utama seperti tanggung jawab dan ketaatan agama masih terjaga.

Sementara itu, ustadz 3 yang menikah karena perijodohan antar-pesantren mencatatkan dampak positif berupa sinergi dan kolaborasi antar-lembaga. Pernikahan ini menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pesantren yang berbeda. Selain memperkuat jaringan sosial, kolaborasi ini juga memperluas cakupan dakwah dan pertukaran metode pengajaran di masing-masing lembaga.

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian akademik oleh Hidayatullah (2025) dalam artikelnya *Modernisasi Pesantren: Pendidikan Holistik Islam dalam Membentuk Karakter*, yang menyebutkan bahwa pesantren memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial sambil mempertahankan inti ajaran Islam. Dalam hal ini, praktik endogami bisa menjadi alat pelestarian nilai, namun juga harus terbuka terhadap perubahan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Adapun jika pernikahan hanya didasarkan pada faktor material seperti harta, atau aspek fisik semata seperti kecantikan, maka potensi keretakan dalam rumah tangga menjadi lebih tinggi. Dalam Islam, aspek keagamaan selalu menjadi fondasi utama dalam membina keluarga. Abdullah Nashih Ulwan dalam *Tarbiyatul Aulad fil Islam* menegaskan bahwa pernikahan yang berlandaskan agama akan melahirkan generasi saleh yang mampu menghadapi tantangan zaman.

Lebih jauh, hasil-hasil lapangan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pernikahan endogami di kalangan pesantren memang tidak bersifat absolut. Banyak pihak tetap mempertimbangkan aspek tanggung jawab, akhlak, dan kesiapan mental sebagai faktor utama, sebagaimana dikemukakan dalam kaidah *al-muhafazhatu 'ala al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). Prinsip ini mencerminkan esensi adaptif ajaran Islam dalam menanggapi dinamika sosial masyarakat.

Dengan demikian, praktik pernikahan endogami di kalangan pesantren menunjukkan adanya sinergi antara nilai tradisional dan tuntutan kontemporer. Keberadaan kafaah sebagai prinsip seleksi pasangan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial. Islam tidak menutup kemungkinan bagi umatnya untuk melakukan pernikahan lintas sosial, selama tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, agama, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, endogami di pesantren lebih layak dipahami sebagai strategi pelestarian nilai daripada sekadar pembatasan sosial.

KESIMPULAN

Fenomena pernikahan endogami di lingkungan pesantren, khususnya di Samalanga, mencerminkan perpaduan kompleks antara ajaran agama, pelestarian tradisi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan akad yang sakral dan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana mencapai ketenteraman jiwa (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya; dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Konsep *kafa'ah* (kesetaraan atau kelayakan) menjadi prinsip penting dalam pemilihan pasangan hidup, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, akhlak, dan religius. Dalam praktiknya, *kafa'ah* bertujuan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga dengan menyamakan latar belakang pasangan, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

Dalam konteks masyarakat pesantren, praktik pernikahan endogami menjadi mekanisme kultural dan strategis untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman dan tradisi keilmuan. Hal ini tidak hanya dilandasi oleh pertimbangan spiritual, tetapi juga sosial dan institusional. Dengan menikah dalam lingkungan pesantren, keluarga besar pesantren berupaya memperkuat jaringan sosial, mempererat ikatan kekeluargaan, serta mempermudah regenerasi kepemimpinan pesantren ke depan. Selain itu, praktik ini turut memperkokoh struktur sosial internal pesantren yang mengedepankan harmoni, loyalitas, dan keberlanjutan visi dakwah.

Pilihan untuk melakukan pernikahan endogami tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial budaya yang telah mengakar, seperti keterbatasan interaksi dengan komunitas luar, tingginya intensitas hubungan sosial antar santri dan keluarga pesantren, serta pengaruh tokoh agama yang cenderung mendorong kesinambungan tradisi. Meski begitu, penting dicatat bahwa praktik ini bukan tanpa tantangan, terutama ketika dihadapkan dengan realitas sosial yang lebih kompleks dan kebutuhan individu yang semakin beragam. Oleh karena itu, pendekatan yang adaptif dan kritis terhadap praktik endogami perlu dikembangkan, agar tetap relevan dengan nilai-nilai Islam yang

rahmatan lil 'alamin dan prinsip keadilan dalam perkawinan. Studi ini memperlihatkan bahwa pernikahan endogami di pesantren Samalanga bukan semata-mata konservatisme budaya, tetapi merupakan strategi sosial untuk menjaga identitas dan keberlanjutan nilai pesantren dalam masyarakat Muslim modern. Hal ini selaras dengan pandangan para peneliti sebelumnya mengenai relasi antara struktur sosial dan praktik pernikahan dalam komunitas keagamaan (Aziz et al., 2024).

REFERENCES / DAFTAR RUJUKAN

- Alfani, N. D. S. F., Asis, J. bin, Syaikh, M., & Fauriz, M. H. (2025). Pernikahan Arab Pra-Islam: Dialektika Tradisi Jahiliyah dengan Hadis Nabi. *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, 3(2), 157–178. <https://doi.org/10.19105/ELNUBUWWAH.V3I2.21165>
- Allam, M. H., & Ninin, R. H. (2023). Pernikahan Endogami Pada Kalangan Perempuan Etnis Arab Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(3), 243–250. <https://doi.org/10.31599/sq521848>
- Aziz, A., Nugraha, I. S., Aminudin, S., & Rosyid, M. (2024). ENDOGAMOUS MARRIAGE AMONG SANTRI: THE PERSPECTIVES OF SOCIOLOGY OF ISLAMIC LAW. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 700–717. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.294>
- Fahma, E. N., & An'Amta, D. A. A. (2025). Konstruksi Sosial pada Pernikahan Endogami Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Banjarbaru. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 4(2), 144–154. <https://doi.org/10.20527/h-js.v4i2.543>
- Fauzi, A. (2021). Perkawinan Endogami di kabupaten Pamekasan Madura. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontempore*, 3(2), 21–40. <https://doi.org/10.69784/ANNAWAZIL.V3I02.13>
- Hasanuddin, M., Junaidi, A., & Busriyanti, B. (2024). Perkawinan Endogami Pada Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang Perspektif Law As a Tool of Social Engineering Roscou Pond. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 9(2), 202–213. <https://doi.org/10.32528/PENELITIANIPTEKS.V9I2.2214>
- Hidayah, M. H. F., & Barus, J. (2025). Studi Komparatif: Pandangan Ulama Mengenai Nasab sebagai Syarat Kafa'ah dalam Pernikahan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 353–365.

- <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1206>
- Hidayah, N., & Nasrulloh, N. (2025). Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 262–274. <https://doi.org/10.71242/CRWFB286>
- Hidayatullah, S. (2025). Modernisasi Pesantren: Pendidikan Holistik Islam dalam Membentuk Karakter. *EL MARJAN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 26–41. <https://journal.ptnutangerang.ac.id/index.php/elmarjan/article/view/332>
- Hidayatulloh, H., & Sabtiani, L. (2022). Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 50–71. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2999>
- Khalid, H. (2023). Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 968–975. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.403>
- Muammar, A. S. (2025). PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI MAX WEBER: STUDI PADA JAMAAH SALAFI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 20(2), 2073–2085. <https://doi.org/10.55558/AL-IHDA.V20I2.285>
- Muhammad, Z. F., Sudarmaji, W., & Abqori, N. (2025). Analisis Hukum Foto Prewedding Perspektif Sad Adz-Dzari'ah. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 776–786. <https://doi.org/10.37567/AL-SULTHANIYAH.V14I2.4082>
- Pratiwi, N. A., Irwan, I., & Hakim, A. (2025). STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA LASIWALA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 12(2), 87–97. <https://doi.org/10.56015/GJIKPLP.V12I2.533>
- Riski, A., Yunus, F. M., Amri, A., & Hirdayadi, I. (2025). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 11(2), 172–190. <https://doi.org/10.24952/EL-QANUNIY.V11I2.17344>
- Sholahuddin, E. S., Sunaryo, O., & Saebani, B. A. (2025). Perspektif Sosiologi Hukum

Islam Tentang Kafaah Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 2373–2382.
<https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I2.6991>

Utama, B. W., & Firmansyah, H. (2025). Mahar dalam Akad Nikah Menurut Perspektif Fikih Syafi'iyah. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(2), 994–1000.
<https://doi.org/10.61253/GY0CB534>